

Imagen del patio de la primera casa rehabilitada en el barrio Axerquía. Foto: Sergio Flores.

GAIA REDAELLI | DOCTORA ARQUITECTA. UNIVERSIDAD DE SEVILLA. PAX - PATIOS DE LA AXERQUÍA.

El Patio como célula ecosocial

En 2022 se cumplió el 20º aniversario del **European Heritage Awards / Europa Nostra Awards**, los premios más prestigiosos de Europa en el ámbito del patrimonio, otorgados por la Comisión Europea y Europa Nostra, y financiados por el programa de la EU Creative Europe. Entre los ganadores de ese año se encuentra la estrategia PAX-Patios de la Axerquía, una estrategia de regeneración urbana e innovación social para la reutilización de casas patio vacías en el centro histórico de Córdoba.

La estrategia ganó el premio en la categoría 'Participación y sensibilización ciudadana', en la que se destacan proyectos y acciones que promueven procesos de patrimonialización, así como la inclusión de la ciudadanía como actor protagonista en el reconocimiento de estos valores.

El jurado ha destacado la labor del colectivo PAX en la consolidación de una comunidad patrimonial en torno a la regeneración urbana, así como la puesta en valor de un rico patrimonio material que alumbra otro patrimonio inmaterial, relacionados con el casco histórico y los patios, tal y como ha sido reconocido por UNESCO.

"El proyecto PAX-Patios de la Axerquía es encomiable por abordar la despoblación y la vida sostenible, y centrarse en la acción climática", ha declarado la institución al hacer público el reconocimiento. "Al renovar estos espacios interiores en edificios residenciales, a menudo olvidados, el proyecto ha demostrado cómo la reactivación de un modo de vida puede ofrecer soluciones para hacer frente, por ejemplo, a las altas temperaturas de forma asequible y sin un impacto negativo en el cambio climático.

Es un ejemplo de cómo la revitalización del patrimonio cultural puede ser importante para hacer frente a los desafíos contemporáneos", concluye.

Qué busca la estrategia

PAX-Patios de la Axerquía, nacida en 2018 sobre el impulso de un grupo de personas relacionadas con la arquitectura y la antropología (Jacinta Ortiz, Carlos Anaya y quien escribe, a los que se suman ahora Elsa Franceschetto y Ángel Molina), es una estrategia de regeneración urbana e innovación social para la reutilización de casas patio vacías en el centro histórico de Córdoba, a través de la creación de un consenso entre instituciones y sociedad civil para facilitar así una "Comunidad Patrimonial" en clave anti-gentrificación.

La reutilización de la ciudad existente, en su puesta en valor como patrimonio material e inmaterial vinculado a las casas de vecinos en un centro histórico de una ciudad con cuatro declaraciones de la UNESCO, es el empuje para generar una estrategia en términos de cultura urbana a través de la actualización del uso de los patios con procesos cooperativos para ga-

PAX-Patios de la Axerquía es una estrategia de regeneración urbana e innovación social para la reutilización de casas patio vacías en el centro histórico de Córdoba

Plano de Porosidad de Córdoba. Fuente: PAX.

rantizar una finalidad predominantemente residencial y salvaguardar la cohesión social de un territorio tan frágil como la zona de la Axerquía de origen islámico.

Desde su creación, la estrategia ha ido perfilando un ecosistema tanto a nivel local como internacional, coordinándose con las asociaciones vecinales, la administración pública, la universidad y, sobre todo, colectivos ciudadanos interesados en la creación de cooperativas para rehabilitar las casas de vecinos.

Primera experiencia

Es el caso del primer patio del siglo XVIII, recuperado el año pasado con la primera cooperativa PAX Astronautas, formada por seis hogares y con financiación de Fiare Banca Ética. Un ejemplo piloto de la estrategia que ha asegurado el rescate de

una casa muy conocida por la ciudadanía y ganadora en diferentes ocasiones de la Fiesta de los Patios, en la que han vivido 14 familias en el pasado con hacinamiento y, ahora, ha sido rescatada de un destino turístico gracias a la acción del colectivo y sus nuevos habitantes.

La recuperación de los tres bellos patios centrales, con plantas enraizadas de la tradición del patio islámico y suelos permeables, que buscan evitar la isla de calor y hacer respirar la superficie, el uso de aerotermia y suelo radiante además de las técnicas tradicionales de rehabilitación – como la cal y el adobe –, han permitido potenciar el valor ecológico del patio al mismo tiempo que ha ido consolidando su componente social, a través de la convivencia de la comunidad de sus habitantes, constituida en el formato cooperativo.

Alianzas y reconocimientos

Gracias a esta labor como facilitadora de procesos, a nivel internacional PAX (además del Premio del Patrimonio Europeo/Premio Europa Nostra) colabora con la World Monument Fund desde 2020, la principal no profit con sede en Nueva York que apoya la salvaguarda del patrimonio a nivel mundial.

Pax también ha sido reconocida este año como buena práctica por Eurocities en la categoría 'Patrimonio Creativo en Acción' abriéndose a su escalabilidad y repetición del modelo en otras ciudades similares. Especial importancia tiene ser miembro de la Faro Convention Network del Consejo de Europa desde 2018, ya que la Convención de Faro que vela sobre el valor social del patrimonio en el espacio paneuropeo, aprobada en la ciudad portuguesa en 2005, ha sido ratificada por el Gobierno de España en 2022, por lo que es vital su implementación en el territorio como en el caso cordobés.

Desde finales de 2022, PAX es socia del proyecto Horizonte 2020 INHABIT, coordinado

La reutilización de la ciudad existente es el empuje para generar una estrategia en términos de cultura urbana a través de la actualización del uso de los patios con procesos cooperativos

Plano de la zona de la Axerquía con patios y edificios históricos. Fuente: PAX.

Imagen aérea de la Axerquía. Foto: Carlos Anaya.

por la Universidad de Córdoba y cuya responsable principal es M^a del Mar Delgado-Serrano, doctora Ingeniera Agrónoma y catedrática en el Departamento de Economía Agraria de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba.

IN-HABIT es un proyecto de la Unión Europea Horizonte 2020 que tiene como objetivo fomentar la salud y el bienestar inclusivos en cuatro ciudades pequeñas y medianas periféricas: Córdoba (España), Riga (Letonia), Lucca (Italia) y Nitra (Eslovaquia).

Pax también ha sido reconocida este año como buena práctica por Eurocities en la categoría 'Patrimonio Creativo en Acción'

Esta investigación ha sido financiada en el marco del proyecto IN-HABIT (Inclusive Health and Wellbeing in Medium and Small Cities) como parte del programa Horizonte 2020 (Acuerdo de subvención nº 869227).

En el caso de Córdoba, el proyecto se centra en su relación con la Cultura y el Patrimonio y, gracias a la incorporación de PAX, estudia los patios como células ecosociales en el casco histórico. IN-HABIT se centra principalmente en el barrio desfavorecido de viviendas públicas de Las Palmeras, en el extrarradio al oeste de la ciudad califal, pero analiza con la asociación el vínculo con la ciudad histórica y sus patios, con atención especial a los del barrio de la Axerquía, "como ejemplo de ecosistema vivo y sostenible, formado por una rica riqueza material e inmaterial patrimonio cultural del que extraer aprendizajes innovadores y extrapolables a otros contextos".

Presencia de la naturaleza

En línea con la Agenda 2030 y con las indicaciones de la Comisión europea acerca de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN), el proyecto - gracias a la conexión entre conocimientos de arquitectura y urbanística junto a la componente agraria y vegetal, así como a la suma de una entidad académica y una organización de la sociedad civil activa en el territorio - se propone observar, medir y demostrar cómo la ciudad histórica, en concreto la de origen islámica, a través de su porosidad y su proximidad, es capaz de garantizar mayores beneficios en cuanto ciudad de los 15 minutos, que ofrece habitabilidad tanto ecológica como social a su Comunidad y cómo esto puede ser útil para mejorar nuevos asentamientos como el barrio de Las Palmeras (también basado en patios, aunque de escala mayor) y viceversa.

En cada ciudad, el proyecto movilizará recursos infravalorados existentes (cultura, alimentos, vínculos entre humanos y animales y medio ambiente) para aumentar la salud y el bienestar inclusivos, con un enfoque en género, diversidad, equidad e inclusión.

El enfoque integrado combinará innovaciones tecnológicas, digitales, basadas en la naturaleza, culturales y sociales en espacios públicos urbanos seleccionados. Estas soluciones serán diseñadas, implementadas y gestionadas conjuntamente con y por las partes interesadas locales.

En 2015 la Comisión Europea definió las SBN como aquellas "que están inspiradas y apoyadas en la naturaleza, que son efectivas a un bajo coste y que proveen al mismo tiempo de beneficios medioambientales, sociales y económicos además de ayudar a construir resiliencia. Estas soluciones aportan más naturaleza y más diversa, y ayudan a renaturalizar las ciudades, los paisajes, las líneas de costa, a través de soluciones localmente adaptadas y eficientes por los

recursos empleados y por la sistematización de las intervenciones¹.

Los SBN por tanto se basan no tanto en la superposición a la realidad urbana de elementos naturales, sino más bien en redescubrir dentro del contexto artificial aquellas soluciones que hacen emerger las huellas naturales preexistentes.

Si algunas ciudades están fomentando opciones de huertos urbanos en las azoteas, o la creación de fachadas verdes de edificios y bloques residenciales – acciones que, en todo caso, son bienvenidas y contribuyen a mejorar la ecología de las ciudades –, se trata en el caso de Córdoba y de la estrategia planteada de fortalecer aquellos circuitos verdes y azules que subyacen, en la mayoría de los casos, al tejido urbano.

La porosidad de los patios cordobeses no es solo la ocasión para revegetar la ciudad gracias a su estructura histórica, sino también para enlazar este sistema verde

puntiforme con la riqueza del sistema de pozos presentes en cada casa de vecinos que reciben hoy todavía agua de las vaguadas naturales que bajan desde la Sierra al Guadalquivir.

Redescubrir, en síntesis, la huella hidrológica y natural que el tiempo, el modelo urbano y el modelo de movilidad insostenibles (basados en el crecimiento y expansión de la urbe con un evidente consumo de territorio), así como la agresividad de las infraestructuras urbanas de la burbuja inmobiliaria, han ido borrando.

Algo que ha terminado influyendo no solo en la habitabilidad de nuestras ciudades, facilitando fenómenos recientes como la gentrificación y turistificación de los centros históricos, sino en su conexión con el paisaje natural en el que se insertan, rompiendo en muchos casos la continuidad de los sistemas ecológicos urbano/naturaleza. Así, el concepto de SBN se intenta aplicar a aquellas zonas ya comprometidas con el

medio ambiente de los bordes urbanos o áreas degradadas, aquellas que derivan de la actividad especulativa o expansiva de la ciudad. Sin embargo, la ciudad histórica, la ciudad patrimonial, en especial la mediterránea, como demuestra la experiencia de Córdoba, proporciona ya de por sí soluciones basadas en la naturaleza.

Por un lado, la ciudad compacta garantiza aquello comúnmente denominado como la “ciudad de los 15 minutos”, es decir la urbe de proximidad, en la que el acceso a servicios de cercanía (centro de salud, escuelas, pequeño comercio...), acoplado a espacios verdes adecuados a ese entorno, permite barrios en los que se promueve una movilidad ciclopeatonal, itinerarios escolares y, en general, una ciudad de proximidad que aporta salud y bienestar a la comunidad.

Por otro lado, la técnica constructiva de la ciudad tradicional suele fundamentarse en materiales locales, de kilómetro cero, que facilitan la mano de obra más ecológica y verde, creando empleo adherente al territorio, por lo que reducen la huella ecológica.

Desde finales de 2022, PAX es socia del proyecto Horizonte 2020 INHABIT, coordinado por la Universidad de Córdoba

Imagen aérea de la primera casa rehabilitada de PAX Astroanutas. Foto: Carlos Anaya.

ciudad histórica y sus patios. Además, en su colaboración con la Universidad de Córdoba y gracias al proyecto IN-HABIT, pretende medir los beneficios que el patio como célula ecosocial ofrece a sus habitantes y valorar su posible escalabilidad a barrios más recientes.

Entre las líneas de trabajo, se está realizando el seguimiento y medición de las condiciones de confort en 24 patios de carácter patrimonial en la Axerquía - de diferentes tipos en cuanto a vegetación y permeabilidad de suelo -, mediante la inserción de varios sensores que proporcionarán datos de humedad, temperatura, CO2, irradiación y PAR, así como de consumo de agua en el riego de vegetación.

Con estos datos, y los recogidos en paralelo durante dos años con sus habitantes a través de focus groups y encuestas a la ciudadanía en el conjunto del casco histórico y de la ciudad, se pretende entender con datos cuantitativos y cualitativos el nivel de bienestar de sus habitantes -físico y percibido-, según el tipo de patio y vegetación así como, una vez más, comprender cómo la ecología y la antropología de la ciudad mediterránea pueden ser un elemento de calidad de vida, salud e integración a partir del patrimonio.

Es una forma para medir científicamente (gracias a la sinergia entre universidad y sociedad civil, la complementariedad del conocimiento científico del ámbito de la arquitectura y de la ciencia de la ciudad y de la ingeniería agraria, y a través del apoyo en este caso de H2020) aquellos beneficios que el patrimonio de la ciudad mediterránea, con su porosidad y el valor ecosocial de sus patios, ofrece para un modelo de ciudad actual y para el horizonte de la urbe al 2050.

Córdoba se convierte de este modo en un laboratorio de la ciudad mediterránea que puede y debe apostar por la revegetación de su tejido urbano patrimonial para no solo garantizar bienestar y salud a sus habitantes, sino también para ir en el futuro hacia un jardín habitado, apostando por ser una respuesta, desde el patrimonio urbano, frente al cambio climático y sus consecuencias ecosociales. ■

Foto histórica de la Casa Montero 12. Fuente: PAX.

La Comisión Europea en su manual publicado recientemente para implementar las aplicaciones de las SBN², identifica 12 categorías de retos sociales reflejados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible para 2030 y cuatro formas para su implementación: Resiliencia climática; Gestión del agua; Desastres naturales y climáticos; Gestión de los espacios verdes; Conservación de la Biodiversidad; Calidad del aire; Regeneración del lugar; Conocimiento y construcción de capacidad social para la transformación urbana sostenible; Participación en la planificación y la gobernanza; Justicia social y cohesión social; Salud y bienestar; Nuevas oportunidades económicas, y Empleo verde.

Así, su implementación se articula en cuatro maneras diferentes:

- Las **Innovaciones ecológicas** buscan el fortalecimiento de espacios naturales verdes o azules, o verde/azules, así como potenciar los existentes y la restauración de ecosistemas.

- Las **innovaciones sociales** significan la apuesta para fomentar políticas públicas y de gobernanza con la ciudadanía, cultura y marcos económicos, que abran mecanismos de corresponsabilidad para la salvaguarda de los bienes comunes.
- Las **innovaciones tecnológicas** que facilitan mejoras de los ecosistemas a través de producto, proceso e infraestructura.
- Las **innovaciones del sistema**, que son aquellas que impulsan las anteriores innovaciones mencionadas para mejorar la resiliencia de los ecosistemas en el sentido más holístico, integrando soluciones multinivel basadas en la naturaleza que requieren innovación ecológica y tecnológica, y el fortalecimiento de gobernanzas innovadoras fundamentales para afrontar los retos del futuro.

Así, desde su creación, PAX va buscando líneas coherentes con el camino indicado por la Comisión europea, así como por los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030, sobre la base de la reactivación de la

Se está realizando el seguimiento y medición de las condiciones de confort en 24 patios de carácter patrimonial en la Axerquía

REFERENCIAS

- ¹ https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/environment/nature-based-solutions_en
² Comisión Europea, Dirección General de Investigación e Innovación, Dumitru, A., Wendling, L., *Evaluating the impact of nature-based solutions: appendix of methods*, Dumitru, A.(editor), Wendling, L.(editor), Oficina de Publicaciones de la Unión Europea, 2021, <https://data.europa.eu/doi/10.2777/11361>

SABER+

www.patiosaxerquia.eu
www.inhabit-h2020.eu